

Mario Duarte, Rodrigo Sigal

Ámbitos de expansión de la música electroacústica en la educación básica

Universidad Nacional Autónoma de México,
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia
Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras

mduarte@enesmorelia.unam.mx

rodrigo@cmmas.org

Abstract

This paper explores 3 extra musical domains that are involved in the study of electroacoustic music in rural areas. This research proposes some insights that were found during the implementation of an educative programme in a rural community in Michoacán, México. This manuscript analyzes three factors (social, aesthetic and educational) which influence the teaching and learning processes of electroacoustic music in rural schools and consequently the expansion of electroacoustic music in non-urban areas. The analysis of these domains and their influence on the students should be taken into account for the implementation of a music-pedagogical programme.

Resumen

Esta investigación explora 3 ámbitos o esferas que intervienen en el estudio de la música electroacústica en el medio rural mexicano. El artículo es una reflexión teórica que se desarrolla a partir de la implementación de un programa educativo en una comunidad rural en Michoacán, México. En este texto se analizan los factores sociales, estéticos y pedagógicos que influyeron en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la electroacústica en escuelas multigrado. El análisis de estos ámbitos y su influencia en los estudiantes podrán ser considerados para la implementación de programas educativo-musicales.

Introducción

Este artículo nace del proyecto posdoctoral *Sistemas interactivos de composición e interpretación musical como medio de iniciación al proceso creativo de la música electroacústica* en la ENES Morelia de Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. En dicha investigación se propuso fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de la música electroacústica mediante el uso de la tecnología, esto con el objeto de contribuir al acceso creativo de la música en una población infantil y juvenil con rezago educativo. Para ello se creó un grupo de investigación interdisciplinaria conformado por alumnos de 3 licenciaturas de la ENES Morelia (Música y Tecnología Artística, Tecnologías para la Información en Ciencias y Estudios Locales y Gestión Local). Cada uno de estos estudiantes se involucró en una tarea específica dividida en tres ejes: Creativo, Tecnológico y Social.

El proyecto se desarrolló en el poblado rural de Tumbisca, Michoacán con un nivel alto de desventaja social y marginalidad, se accedió a una población de niños y adolescentes de 6 a 15 años en Primaria¹ y Telesecundaria². Se indagó sobre un modelo de enseñanza-aprendizaje de la electroacústica que involucró la tecnología a través del uso de una aplicación en teléfonos móviles. Al final de la intervención educativa los estudiantes crearon colectivamente miniaturas musicales que fueron interpretadas en un concierto en la comunidad.

El presente artículo es una reflexión teórica sobre las esferas extra-musicales involucradas en el medio rural al que nos enfrentamos para el desarrollo de esta investigación. Observamos que los alumnos del proyecto transitaban por varios ámbitos que influían en su participación en el proyecto. En la primera parte hablaremos del acceso a la educación musical en contextos no urbanos, para posteriormente proponer los ámbitos de expansión de la música electroacústica en medios rurales. Finalmente, abordaremos las conclusiones y directrices futuras.

Acceso a la música en la educación básica en medios rurales

El panorama educativo nacional es un universo complejo que puede analizarse desde diferentes aristas. El informe del INEE sobre la educación obligatoria en México establece que el 58% de las primarias y el 57% de las secundarias se ubican en contextos o medios rurales (INEE, 2019). La gran mayoría de estos centros educativos funcionan bajo el esquema de *escuela multigrado* en el que se atienden a un grupo de estudiantes de diferentes grados escolares, edades, experiencia y madurez educativa en una misma aula (Juárez, 2017). Este modelo *multigrado* se inició en el CONAFE para encargarse de las localidades dispersas en la geografía nacional de difícil acceso en poblaciones menores a los 100 habitantes (INEE, 2018).

La educación artística se encuentra en la estructura curricular desde el grado preescolar y en los niveles primario y secundario se perfilan los lenguajes artísticos a estudiar, la música es uno de ellos. Sin embargo, los profesores multigrado muchas veces no poseen los conocimientos o materiales necesarios para impartir la educación musical. Tan solo el 0.8% de los planteles multigrado ostentan personal docente adicional en educación artística y únicamente el 2.1% de las escuelas cuentan con la suficiencia de material didáctico para

¹ Escuela Primaria “20 de Noviembre”, 40 alumnos. Comunidad de Tumbisca, Michoacán.

² Escuela Telesecundaria “Simón Cortez Vieyra”, 20 alumnos. Comunidad de Tumbisca, Michoacán.

impartir actividades de expresión y apreciación artísticas (Schmelkes & Aguila, 2019). No existen datos o un estudio que reporte el estudio de la música electroacústica en la educación básica en México, mucho menos su implementación en contextos rurales.

El estudio musical en lugares marginados puede lograrse mediante la exploración del sonido y sus parámetros aplicados a los contextos sonoros inmediatos como los paisajes sonoros, además del aprovechamiento de los dispositivos móviles como herramientas educativas para la grabación de sonidos.

Ámbitos de expansión de la música electroacústica en contextos rurales

Los datos enlistados en la sección anterior nos dan un panorama al que nos encontramos para la realización del proyecto educativo de enseñanza de la música electroacústica en la educación inicial. Al concluir el primer año del proyecto realizamos un análisis de los ámbitos que intervinieron en la implementación práctica de la investigación.

Los nuevos modelos educativos proponen la formación centrada en el estudiante como eje principal de los procesos de enseñanza para el desarrollo de estrategias innovadoras que puedan enfrentar los desafíos de su implementación en el aula (Hopkins, 2006), es por ello que en la figura 1 proponemos los ámbitos pedagógicos, estéticos y sociales como campos que deben ser estudiados y analizados para una implementación teórico-práctica de la enseñanza de la música electroacústica en los medios rurales.

Estas esferas fueron importantes para la creación de planes de acción, herramientas técnicas y metodologías que ayudaron a la expansión de la música electroacústica en la comunidad estudiada. En ellas el alumno transita y se mueve en su actuar día a día, por esta razón es importante examinarlas.

Figura 1. Ámbitos en la expansión de la electroacústica en medios rurales

Ámbito Social

El primero de estos ámbitos refiere a la situación social de las comunidades, a la esfera personal de los individuos que las integran y como son vistas desde el exterior por otras entidades con las que tienen contacto como el estado, la sociedad y la academia.

El medio rural ha sido asociado a la rusticidad o falta de desarrollo propios de la dinámica social del campo, en este medio sus habitantes y territorios deben ser cambiados mediante políticas de desarrollo y modernización (Herrera, 2013). En esta concepción, el Estado ve al territorio rural como un espacio agrícola con una fuerte brecha social y económica que puede ser transformado mediante la generación y aumento de la productividad agropecuaria (Gómez, 2017).

El gobierno mexicano se ha planteado como meta el combate a la desigualdad social y ha definido al sistema educativo nacional como herramienta de política pública para abatir la inequidad social, económica y democrática (Escudero, 2019). Mientras que en el siglo pasado el principal problema en este campo era la cobertura, en los últimos años la permanencia de los estudiantes en la escuela se ha vuelto el tema central a resolver (Juárez, 2016).

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establece que los estratos sociales y las modalidades educativas influyen en las circunstancias de enseñanza en los subsistemas educativos de las entidades federativas. Las escuelas indígenas rurales y comunitarias obtienen resultados inferiores que sus contrapartes urbanas lo cual genera un fenómeno de desigualdad e inequidad educativa que trasciende socialmente (INEE, 2005).

En el ámbito de la educación artística, los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública mencionan que los lenguajes artísticos deben ser estudiados mediante la utilización de conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer), valores y actitudes (resultados de ese hacer). Esto permite que los alumnos puedan expresarse y conocer los elementos de cada lenguaje para acercarlos al arte y desarrollar su creatividad (Sáenz, 2016).

Recientemente, el estado mexicano emitió un boletín para informar sobre la creación de un programa de educación musical y orquestas escolares para dar cumplimiento al artículo tercero de la constitución que establece que “los planes y programas de estudio tendrán una orientación integral por lo que se incluirá el conocimiento de las artes, en especial la música” (SEP, 2019). La visión plasmada en este boletín manifiesta claramente que el estado utilizará la educación musical como política social para la regeneración del tejido social. Gutiérrez Castañeda (2017) advierte del uso de estas *narrativas redentoras* dentro de las políticas públicas. No se puede emitir un análisis ya que dicho programa gubernamental no se ha puesto en práctica y tomará algún tiempo obtener resultados concretos que posiblemente tomen más duración que esta administración.

Otra parte de este ámbito es la academia, la educación artística y sus procesos son parte de las agendas de investigación y retribución social en diferentes instituciones y universidades. Esta preocupación ha generado una construcción de procesos metodológicos para la enseñanza y aprendizaje de las materias artísticas (Siqueira, 2009). Sin embargo, es importante notar que, algunas veces estos principios no son respetados y algunos políticos, artistas y académicos toman ventaja del discurso educativo o brecha social³. Esto merma en la confianza y apertura de las comunidades para nuevos proyectos académicos y artísticos.

³ En una conversación que tuve en la primera visita a la comunidad con los profesores de la Escuela Telesecundaria “Simón Cortez Vieyra” en Mayo del 2018. Ellos me mencionaron algunas experiencias que tuvieron con algunos talleristas que únicamente “iban a la comunidad a sacarse la foto y después nunca

Ámbito Estético

Esta esfera fue una de las más difíciles de abordar puesto que los estudiantes fueron confrontados con una música que no habían escuchado antes. Vencer esta barrera tomó tiempo puesto que la construcción de los conceptos fue lenta para evitar una imposición o exigencia estética a manera de *evangelización musical*. Es fundamental el reconocimiento de las identidades desde diferentes perspectivas para evitar la imposición de valores que obligue a las minorías a cambiar sus valores, formas, prácticas e identidad (Meza, 2015).

La formación de un concepto de música que englobe diferentes fenómenos musicales, manifestaciones y exploraciones a partir de una definición más amplia como la de Varese (1966) “sonido organizado” en el tiempo, fue mucho más difícil de lograr en estudiantes de 2do y 3ro de secundaria. Esto debido a que, su exposición musical solamente contemplaba la música popular de la radio. Explorar otras vertientes fue más arriesgado para este grupo; sin embargo, la mayoría de los estudiantes manifestó interés en el uso de la tecnología para transformar el sonido y crear nuevas formas musicales. En los estudiantes de menor edad, la aproximación a la música electroacústica fue mucho más sencilla ya que mostraron fascinación desde el primer momento.

Hargreaves (2002) sugiere que las personas poseen una *identidad musical* independientemente del nivel de experiencia musical, esto influye en los gustos y aversiones musicales. El desarrollo de la *identidad musical* comienza en la niñez alrededor de los 7 años, ésta depende del contexto social, motivaciones y habilidades a las que son expuestos los niños (Hargreaves, 2002). Esta teoría nos podría explicar los obstáculos que los profesores de educación artística enfrentan al exponer a los estudiantes a nuevos géneros musicales y cómo poder solucionar las problemáticas en la impartición de contenidos.

Ámbito Pedagógico

Este ámbito parte del aprendizaje colectivo que es definido como un proceso colaborativo de investigación o exploración ejecutado por un colectivo de personas interesadas en una meta o resultado común (Castelijns, 2016). A lo largo de la investigación se observó que la comunidad poseía un dinamismo colectivo en el cual las tareas de la vida cotidiana eran realizadas colectivamente.

A partir de esta observación se plantearon algunos modelos pedagógicos basados en el constructivismo o aprendizaje por andamiajes y las ideas teóricas del pedagogo brasileño Paulo Freire. Sobre estas bases nos aproximamos al estudio de la música electroacústica a partir del sonido como eje fundamental de los procesos de enseñanza⁴.

La carencia de recursos tecnológicos y las limitaciones en las instalaciones nos aproximó a crear una metodología del estudio del sonido por medio de los modos de escucha (Chion, 1990) y los paisajes sonoros como vehículo educativo para la enseñanza de los parámetros musicales y la creación de gestos y texturas.

volvían”, solicitaban documentación como probatorios para diferentes programas de retribución social tanto académicos como gubernamentales.

⁴ Estos modelos son explicados con más profundidad en nuestro artículo “*Working with electroacoustic music in rural communities: The use of an interactive music system in the creative process in primary and secondary school education*”.

Posterior a ello se desarrolló una propuesta educativa en 4 etapas (Duarte & Sigal, 2019). La primera fue la exploración del sonido a través de la escucha dirigida y la creación de notaciones gráficas de los parámetros musicales. Posterior a ello, la segunda etapa fue la improvisación musical con la ayuda del juego para generar materiales musicales que los estudiantes utilizarían en la tercera etapa que fue la organización del sonido por estructuras de los gestos y texturas creados en la etapa anterior, también se generaron partituras gráficas que fueron utilizadas en la última sección del proyecto educativo. La cuarta fase consistió en la interpretación de las composiciones electroacústicas en un concierto en la comunidad.

Conclusiones

La brecha educativa en el contexto de la educación musical es amplia en amplia en medios rurales, prácticamente no hay escuelas multigrado que cuenten con profesores especializados en el área y con los materiales necesarios para una buena impartición de los contenidos de los planes de estudio. La presencia de la música electroacústica en la educación inicial en áreas rurales es inexistente. Sin embargo, se puede aprovechar este lenguaje estético para estudiar la música a partir de los parámetros fundamentales del sonido y de esta forma coadyuvar en reducción de la brecha en la educación artística.

Este artículo propuso 3 ámbitos de expansión de la música electroacústica que tienen como centro al estudiante, por éstas esferas los alumnos se mueven e influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música. Dichos ámbitos fueron importantes para la realización de un programa educativo con enfoque social. El análisis de estas esferas y su influencia en los participantes deben ser tomadas en cuenta para la implementación de otros programas músico-pedagógicos.

La población rural es un sector amplio de nuestra sociedad que tiene que ser atendido por políticas públicas culturales que tome en cuenta las características propias de cada comunidad. La música electroacústica puede ser un vehículo de enseñanza debido a las características propias de su lenguaje estético en la cual el sonido y la escucha es fundamental.

Agradecimientos

"Este texto es parte del proyecto de investigación apoyado por el programa PAPIIT IA401218 (ENES, Morelia, UNAM)".

"Este texto es parte del proyecto de investigación apoyado por el programa de becas posdoctorales en la UNAM del Programa de Fortalecimiento Académico de la DGAPA".

Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID).

References

CASTELIJNS Jos, Marjan VERMEULEN and Quinta KOOLS, "Collective learning in primary schools and teacher education institutes", *Journal of Educational Change*, 14(3), 2013, pp. 373-402.

CHION Michel, *Audio-Vision: Sound on Screen*, Columbia University Press, New York, 1990.

DUARTE GARCÍA Mario A. and Jorge Rodrigo SIGAL SEFCHOVICH, “Working with electroacoustic music in rural communities: The use of an interactive music system in the creative process in primary and secondary school education” *Organised Sound*, 24(3), 2019, pp. 228-239.

ESCUADERO, Eduardo B., Sofía CONTRERAS and José Luis Baroja, *Brechas de aprendizaje e inequidad educativa en México*, Cuadernos de Investigación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2019.

GÓMEZ OLIVER Luis and Angélica TACUBA SANTOS, “La política de desarrollo rural en México. ¿Existe correspondencia entre lo formal y lo real?”, *Economía UNAM*, 14(42), 2017, pp. 93-117.

GUTIERREZ CASTAÑEDA David, *Hacerse de una narrativa redentora: Las prácticas artísticas y la cultura como recurso*. En A. Castillejo Cuéllar (comp.), *La ilusión de la justicia transicional: Perspectivas críticas desde el Sur global*, Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2017.

HARGREAVES David J., *What are musical identities, and why are they important?* In D. Hargreaves, D. Miell and R. MacDonald *Musical identities*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

HERRERA TAPIA Francisco, “Enfoques y políticas de Desarrollo rural en México: Una revisión de su construcción institucional”, *Gestión y Política Pública*, 22(1), 2013, pp. 131-159.

HOPKINS, David, *Introduction*. In *Schooling for Tomorrow: Personalising Education*, OECD – CERi, Paris, 2006.

INEE, *Equidad: el problema central de la educación básica*, Breviarios de política educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2005.

INEE, *La Educación Obligatoria en México Informe 2018*, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2018.

JUÁREZ BOLAÑOS Diego, “Factores que afectan a la equidad educativa en escuelas rurales de México”, *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 53(2), 2016, pp. 1-15.

JUÁREZ BOLAÑOS Diego, “Percepciones de docentes rurales multigrado en México y El Salvador”, *Sinéctica*, 49, 2017, pp. 2-15.

MEZA MAYA Clara V., *Tensiones en la reivindicación de una identidad indígena muisca, en las lógicas de la sociedad contemporánea*. En J. Magaña Ochoa, B. G. Rojas Trejo, L. E. Ávila Romero y A. Ávila Romero (coords.) *Estudios Latinoamericanos: Pueblos originarios hacia el siglo XXI. Enfoques actuales*, Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México, 2015.

SÁENZ BARRERA Héctor A., *La educación artística en la educación básica*. En J. A. Trujillo Holguin y J.L. García Leos (coords.), *Desarrollo profesional docente: Reforma educativa, contenidos curriculares y procesos de evaluación*, Escuela Normal Superior, Chichihua, México, 2016.

SCHMELKES Sylvia and Guadalupe AGUILA. *La Educación Multigrado en México*, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2019.

SEP, “La Música pondrá la nota a la Nueva Escuela Mexicana” Boletín informativo No. 103, Secretaría de Educación Pública, México, 2019.

SIQUEIRA Ivana de, *Nuevos campos de desarrollo y aplicación de la educación artística*. En L. Jiménez, I. Aguirre y L. G. Pimentel (coords.) *Educación Artística, cultura y ciudadanía*, Organización de los Estados Iberoamericanos, Fundación Santillana, Madrid, 2009.

VARESE Edgar and Chou WEN-CHUNG, “Liberation of Sound”, *Perspectives of New Music*, 5(1), 1966, pp. 11-19.